

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF STUDENTS AND DIFFICULTIES OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING

Aliyeva Gulshan Hamzayevna

Buxoro davlat universiteti

Xorijiy tillar fakulteti, Lingvistika:ingliz tili yoʻnalishi

2-bosqich magistranti

nice.gulshan@bk.ru

ANNOTATSIYA

Bugungi kunda oʻsmir shaxsi jadal rivojlanib, murakkablashib bormoqda. Munosabati bilan bu, endigina ulgʻayish bosqichiga kirgan yosh avlodda bor taʼlim faoliyatidagi turli qiyinchiliklar. Zamonaviy tadqiqotlarga koʻra ingliz tilini oʻrganishda qiynalayotgan oʻquvchilar ulushi ortib bormoqda.

Bu oʻsish oʻsmirlik davrida eng dolzarbdir. Biroq, zamonaviy fanda material boʻyicha ingliz tilini oʻrganishda yuzaga keladigan qiyinchiliklar muammosi oʻsmirlik, kam oʻrganilgan, bu uning dolzarbligini tushuntiradi.

Ushbu maqolada oʻsmir oʻquvchilarning psixologik xususiyatlarini tahlil qilindi yoshi, yaʼni: xotira, fikrlash, eʼtibor, oʻzini oʻzi qadrlash, daraja xususiyatlari tashvish va qoʻrquv va motivatsion soha.

Maqolada aniqlanganning ahamiyati tasvirlangan Ingliz tilini oʻrgatish uchun oʻsmirlarning psixologik xususiyatlari toʻgʻrisidagi maʼlumotlar maktab. Empirik tadqiqot asosida, mavjud boʻlmagan xususiyatlar korrelyatsiya, shuningdek, muhim taʼsir koʻrsatadigan korrelyatsiya maktabda mavzu boʻyicha baholar. Olingan maʼlumotlar hissa qoʻshadi maktabda taʼlim jarayonining eng muvaffaqiyatli qurilishi.

Kalit soʻzlar: psixologik xususiyatlar; oʻsmir; ingliz tili; korrelyatsiya; belgi.

АННОТАЦИЯ

На сегодняшний день подростковая личность бурно развивается и усложняется. В связи с этим у подрастающего поколения, которые еще только вступили на этап взросления, возникают разноплановые трудности в учебной деятельности. По данным современных исследований процент учащихся, у которых выявились трудности при изучении английского языка, растет.

Этот рост наиболее актуален в подростковом возрасте. Однако, в современной науке проблема трудностей, возникающих при изучении

английского языка на материале подросткового возраста, является мало изученной, чем и объясняется ее актуальность.

В данной статье проанализированы психологические характеристики учащихся подросткового возраста, а именно: особенности памяти, мышления, внимания, самооценки, уровня тревожности и страха и мотивационной сферы. В статье описано значение выявленных данных психологических характеристик подростков для обучения английского языка в школе. На основе эмпирического исследования выявлены характеристики, не имеющие корреляционной связи, а также корреляционные связи, оказывающие значимое влияние на отметку по данному предмету в школе. Полученные данные способствуют наиболее успешному построению учебного процесса в школе.

Ключевые слова: психологические характеристики; подросток; английский язык; корреляционная связь, отметка.

ABSTRACT

Today, the adolescent personality is rapidly developing and becoming more complex. In connection with this, in the younger generation, who have just entered the stage of growing up, there are diverse difficulties in educational activities. According to modern research the percentage of students who have difficulties in learning English is growing. This growth is most relevant in adolescence. However, in modern science the problem of difficulties arising in the study of English language on the material adolescence, is little studied, which explains its relevance.

This article analyzed the psychological characteristics of teenage students age, namely: features of memory, thinking, attention, self-esteem, level anxiety and fear and motivational sphere. The article describes the significance of the identified data of psychological characteristics of adolescents for teaching English in school.

On the basis of an empirical study, characteristics that do not have correlation, as well as correlations that have a significant impact on marks in the subject at school. The data obtained contribute the most successful construction of the educational process at school.

Key words: psychological characteristics; teenager; English language; correlation; mark

ВВЕДЕНИЕ

Говоря о психологии подросткового периода стоит заметить сложности возникающие при изучении английского языка. В связи с тем, что общество быстро развивается в последние годы, наблюдается все больший интерес к

изучению английского языка. Стремление изучать этот предмет объясняется многими причинами, одна из которых – желание путешествовать по миру, общаться с представителями различных стран и культур. Ведь английский язык – язык международный. Именно поэтому его проходят в школе.

Однако, не все дети могут быстро его освоить. Часто возникают разного рода ошибки. Чаще всего они появляются из-за того, что ребёнок сравнивает английский язык и русский. Но далеко не все учителя знают, как правильно избавиться от подобных ошибок. Поэтому в данной статье речь пойдёт о трудностях в изучении английского языка и путях разрешения данных трудностей.

Проблема трудностей изучения английского языка изучалась многими психологами такими, как Артемов В.А., Беляев Б.В., Зимняя И.А. Они считали, что основная причина возникновения трудностей в изучении английского языка – различие его собственной структуры и структуры родного языка, в нашем случае английского. Данные психологи считали, что дети переносят многие явления родного языка на английский.

Целью данной статьи является выявление психологических предпосылок успешности и трудностей в изучении английского языка у современных подростков.

Под психологическими предпосылками успешности или трудностей в изучении английского языка мы понимаем комплекс факторов, определяющих эффективное или неэффективное освоение данного вида деятельности. Эти факторы можно разделить на 2 вида: внешние и внутренние.

К внешним факторам относятся, прежде всего, условия построения данного процесса такие как соблюдения санитарно-гигиенических норм; активного деятельностного участия ребенка в учебном процессе; контроль деятельности ученика на уроке и компетентность преподавателя, им руководящего.

К внутренним факторам относятся индивидуальные особенности учащихся. Наряду с некими врожденными предпосылками к овладению иностранным языком, на его успешность влияют и определенные психические функции, подлежащие развитию.

Психические функции можно разделить на 3 группы:

К первой группе следует отнести психические процессы и свойства личности, непосредственно связанные с овладением всяким языком и речью: вербальное мышление, вербальную память, лингвистический опыт (синтез накопленных человеком знаний, умений и навыков в области одного или нескольких языков и является частью его общего жизненного опыта). Эти

психические явления и свойства можно отнести к вербальным или лингвистическим компонентам психики.

Во вторую группу входят элементы психики, косвенно воздействующие на усвоение языка, т.е. невербальные или экстралингвистические компоненты психики. К ним относятся, например, различные свойства характера (волевые, эмоциональные), отдельные виды и свойства психических функции, жизненного опыта человека, связанные с невербальным интеллектом.

Кроме этих двух групп, на способности к овладению иностранным языком оказывают влияние разнообразные мотивы деятельности вербального и невербального характера, а так же различные способности человека, синтезирующиеся в его общих способностях к учению. [1, 3, 9, 10].

В данной статье мы будем опираться на определение трудности, которое предложено Н.П. Локаловой - «субъективное переживание несоответствия между требованиями учебной деятельности и интеллектуальными возможностями учащегося» [5, с. 11].

Встречающиеся при обучении английского языку трудности возникают из-за универсальности школьных программ, когда всех детей пытаются учить одинаково. Они влияют на отметку по данному учебному предмету. Для подростков налицо расхождение между предъявляемыми требованиями к уровню познавательной деятельности и реальным уровнем познавательной активности ученика. Другими словами, не все дети одинаковы в когнитивном развитии и способности к обучению.

Анализ показал, что психологическими причинами трудностей обучения иностранного языка [2, 4, 6, 7, 8] являются особенности:

- памяти (низкий уровень развития кратковременной, долговременной механической или логической памяти);
- мышления (низкий уровень развития словесно-логического и нагляднообразного типов мышления);
- внимания (низкий уровень концентрации и устойчивости внимания);
- самооценки (завышенный или заниженный уровень самооценки)
- уровня тревожности и страха (высокий или повышенный уровень переживания социального стресса; страха самовыражения, ситуации проверки знаний, не соответствовать ожиданиям окружающих; низкой физиологической сопротивляемостью стрессу; проблем и страхов в отношениях с учителями, общей тревожности в школе);

- мотивационной сферы (смещение с учебно-познавательных мотивов на другие мотивы).

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

На уроках английского языка особое место занимают формы занятий, которые обеспечивают активное участие в уроке каждого ученика, стимулируют речевое общение, способствуют формированию интереса и стремления изучать язык.

Эти задачи можно решить с помощью игровых методов обучения. В игре способности любого человека, а особенно ребенка проявляются в полной мере. Игра – особо организованное занятие, требующее напряжения эмоциональных и умственных сил. Игра предполагает принятие решения – как поступить, что сказать, как выиграть? Желание решить эти вопросы обостряет мыслительную деятельность играющих. А если учащиеся при этом говорят на иностранном языке, игра открывает богатые обучающие возможности. Являясь развлечением, отдыхом, игра способна перерасти в обучение, в творчество, в модель человеческих отношений. Таким образом проводя исследование, в котором приняли участие 148 учащихся 5-8 классов средней общеобразовательной школы города Кагана Бухарской области (возраст от 11 до 15 лет; 52,7% юношей и 47,3% девушек). Используемые психологические методики. Диагностический инструментарий включал следующие психологические методики:

1. Методика «Запоминание 10 слов» (по А.Р. Лурия), исследование слухоречевой памяти. Цель методики заключается в оценке состояния кратковременной и долговременной слуховой памяти на слова.

2. Методика «Запомни пару». Цель: исследование логической и механической памяти методом запоминания двух рядов слов. 3. Методика «Тип мышления». Методика предназначена для диагностики типа мышления респондента.

4. Методика «Корректирующая проба» Бурдона. С помощью корректирующей пробы можно оценить разные параметры внимания: устойчивость, концентрация, также распределение и переключение. 5. Методика исследования самооценки по методике Дембо-Рубинштейн в модификации Прихожан.

6. Методика диагностики учебной мотивации. Методика разработана Н.Ц. Бадмаевой на основе методики изучения мотивационной сферы учащихся М.В. Матюхиной, модифицированная с учетом выявленных Н.Ц. Бадмаевой, дополнительных мотивов учения (коммуникативного мотива и мотива творческой самореализации).

7. Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса (Филиппса). Цель методики состоит в изучении уровня и характера тревожности, связанной со школой. Процедура проведения исследования. Тестирование проводилось после основных уроков, в отдельной аудитории в здании школы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты исследования представлены в таблицах.

Таблица 1

Результаты диагностики объёма памяти

<i>Уровни</i>	<i>Кратковременная слуховая память</i>	<i>Долговременная слуховая память</i>	<i>Логическая память</i>	<i>Механическая память</i>
Высокий	43,9	83,3	19,6	3,4
Средний	48	6,8	61,5	37,8
Низкий	8,1	9,5	18,9	58,8

Из таблицы видно, что большая часть подростков имеет высокий и средний уровень развития кратковременной слуховой памяти (43,9% и 48% соответственно) и высокий и средний уровень развития долговременной слуховой памяти (83,3% и 6,8% соответственно). Однако присутствует незначительное количество учащихся, имеющих низкий уровень кратковременной (8,1%) и долговременной (9,5%) слуховой памяти. Также из таблицы видно, что высокий уровень развития логической памяти наблюдается у 19,6% подростков, средний уровень развития у 61,5% подростков и низкий – у 18,9% подростков. Однако для изучения английского языка большее значение имеет механическая память: высокий уровень ее развития имеют только 3,4% подростков, средний уровень развития у 37,8% подростков и низкий – у 58,8% подростков (табл. 1).

Таблица 2

Данные по методике «Ведущий тип мышления»

<i>Уровень</i>	<i>Высокий</i>	<i>Средний</i>	<i>Низкий</i>
Предметно-действительный	46,6	50,7	2,7
Абстрактно-символический	21,6	43,2	35,1
Словесно-логический	27,7	53,4	18,9
Наглядно-образный	54,7	37,8	7,4
Креативность	47,3	48,6	4,1

Для изучения иностранного языка большую значимость имеет уровень развития словесно-логического типа мышления. Это связано с тем, что именно данный тип мышления используется при необходимости выразить свои мысли посредством иноязычной речи. Представленные данные говорят, что у 27,7% подростков данный тип мышления находится на высоком уровне развития, 53,4% подростков имеют средний и 18,9% низкий уровень развития данного типа мышления. Таким образом, почти пятая часть подростков (18,9%) имеет трудности в формулировании своих мыслей, что приводит к снижению успешности овладения английским языком.

Таблица 3

Результаты диагностики учебной мотивации

<i>Мотив</i>	<i>Уровень развития</i>		
	<i>Высокий</i>	<i>Средний</i>	<i>Низкий</i>
Долга и ответственности	61,5	26,4	12,2
Самоопределения и самосовершенствования	55,4	28,4	16,2
Благополучия	69,6	20,9	9,5
Аффиляции	87,2	6,1	6,8
Престижа	93,2	6,1	0,7
Избегания неудач	77,7	16,9	5,4
Учебно-познавательный (содержание учения)	83,8	10,8	5,4
Учебно-познавательный (Процесс учения)	89,9	8,8	1,4
Коммуникативный	94,6	5,4	0,0
Творческой самореализации	93,9	4,7	1,4
Достижения успеха	43,2	37,8	18,9

Представленные в таблице данные говорят о том, что ведущими учебными мотивами, являются: мотив достижения успеха (18,9%), мотив самоопределения и самосовершенствования (16,2%), а также мотив долга и ответственности (12,2%). Это говорит о том, что подростки стремятся к достижению высоких результатов при выполнении какой-либо деятельности, ориентированы на будущую профессию, продолжение своего образования, а также при отсутствии непосредственного интереса к деятельности, стараются достигать необходимых результатов.

ОБСУЖДЕНИЕ

Учитывая данные ведущие мотивы, учителю английского языка необходимо строить учебный процесс, используя данные динамики успешности каждого конкретного подростка, а также расширять кругозор подростков, рассказывая о разнообразных профессиях и вариантах продолжения образования. Таким образом, проведенное исследование показало, что у значительной части подростков имеются определенные проблемы в развитии памяти, внимания, мышления, проявляется недостаточный уровень учебной мотивации, заниженная самооценка и высокий уровень тревожности, которые оказывают непосредственное негативное влияние на успешное овладение иностранным языком в школе.

Таким образом, большинство представленных показателей обладают высокой значимостью или значимы и представляют учителю английского языка возможность строить учебный процесс с опорой на данные психологические характеристики подростков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:

1. Существует высоко значимая связь между кратковременной, долговременной памятью, фрустрацией потребности в достижении успеха, страхом не соответствовать ожиданиям окружающих и отметкой по иностранному языку, что говорит о наибольшем влиянии данных характеристик на отметку по иностранному языку.

2. Существует значимая связь между концентрацией внимания, устойчивостью внимания, мотивом творческой самореализации, самооценкой, переживанием социального стресса и отметкой по иностранному языку.

3. Не обнаружено связи между типом мышления и отметкой по английскому языку.

ЛИТЕРАТУРА (REFERENCES)

1. Большой психологический словарь. Издание 4-е, расширенное / Под редакцией Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. – М.: АСТ, 2009. - 816 с.

2. Ермекбаева Л.К. Психологические проблемы трудностей в обучении детей младшего школьного возраста в кн. Ананьевские чтения – 2008: Психология кризисных и экстремальных ситуаций: междисциплинарный подход / Под ред.

Л.А. Цветковой, Н.С. Хрустальной. – СПб: ИЗД С.-Петербур. Университета, 2008. 840 с.

3. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. - М.: Просвещение, 1991. - 222 с.

4. Зинатуллин В.Ш., Чибисова Е.Ю. Психологические трудности чтения на иностранном языке. – Альманах современной науки и образования. – 2008. – №10 (17): в 2-х ч. Ч.II. – С. 81-84.

5. Локалова Н.П., Школьная неуспеваемость: причины, психокоррекция, психопрофилактика: Уч. пособ. – СПб.: Питер, 2009. – 368 с.

6. Рыжов В.В. Психологическая диагностика способностей к овладению иностранным языком / В.В. Рыжов, А.В. Калентьев. – Н. Новгород: НГЛУ, 2003. – 100 с.

7. Свалова Е.В. Типология трудностей обучения иностранному языку учащихся средней общеобразовательной школы // Педагогическое образование в России. – 2014. – №10. – С. 120-124.

8. Сергеева Н.Н., Иванова Е.А. Классификация трудностей в овладении слухопроизносительными навыками студентами-лингвистами // Педагогическое образование в России. - 2012. - №2. - С. 133-135.

9. Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.В. Дмитриева. – М.: Астель, 2003. – 1582 с.

10. Толковый словарь русского языка. Под ред. Д.Н. Ушакова. Том 1. М.: Сстрель, 2000. – 848 с.